

VATAN MAVZUSIDAGI MAQOLLARDA OBRAZ VA OBYEKTLAR AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572536>

Omonova Surayyo Oybek qizi

CHDPI Gumanitar fanlar fakulteti 1-bosqich talabasi

Karomatov Akbar Abrammat o'g'li

CHDPI Gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabas

T.SABITOVA

Ilmiy rahbar f.f.n,dotsent

Anotatsiya: *Vatan, ona yurt mavzusidagi maqollarda qo'llaniladigan obyektlar uslubiyati. Maqollarning ahamiyatlilik, ta'sirchanlik darajalarini belgilovchi omillar. Maqollarning milliy ruh yaratishi haqida.*

Tayanch so'zlar: *Xalq og'zaki ijodi, didaktik ,pand –nasihat, tasavvuf, peshvo, ulamo, milliy mafkura.*

Har bir xalqning zakosi va uning milliy urf-odati, geografik joylashuvi, xalqning tarixi, ruhiyati haqida xabar beruvchi xalq og'zaki ijodining alohida janri maqollardir. Xalqlarning bilim va hayot tajribalari, shu bilan birga tadbir ko'rolish, milliy qadriyatlari haqida so'zlovchi eng odil hakam ham avvalo maqollardir. Maqollar har bir millat va xalqning birinchi o'rinda ruhi haqida so'zlaydi. Dunyoda hech bir xalq yo'qki, o'z og'zaki ijodiga ega bo'lmasa va unda didaktik — pand-nasihati ruhida ertak, masal, doston va maqollar o'rin olgan bo'lmasa. Maqollar turli mavzularda qo'llaniladi. Maqollarning qaysi mavzuda ko'plab yaratilganiga qarab xalqning maqsad-muddolari haqida bilib olish va qadriyatlarini onsongina anglash mumkin. O'zbek xalqining ham og'zaki ijodida maqollar ham katta ahamiyatli bo'lib ular turli mavzularda yaratilgan. O'zbek maqollarining salmoqli qismi do'stlik, qo'shnichilik, oqibat, qarindoshlik, turmush, mahalla, vatan mavzularida ekanligiga shubha yo'qdir. Bundan ham ayonki o'zbek xalqi mehr-oqibat, yurtga muhabbat kabi tuyg'ularni ulug'laydi. Bunga dalil sifatida esa XIII asrda O'rta Osiyoga hujum uyushtirgan Mo'g'ul qabilalariga qarshilik ko'rsatgan Xorazm xalqining ulug' tasavvuf peshvosi Najmiddin Kubroning tariqati ham vatanga muhabbat tuyg'ulari zamiriga qurilganidir. Uning vatanga muhabbati haqidagi turli voqealar insonni hayratga soladi. Najmiddin Kubroning "Yo vatan, yo sharafli o'lim" deya bosqinchilarga hamla qilganlari esa bugungi kunda ham avlodlar tilida faxri bilan yod etiladi. Najmiddin Kubro haqidagi yana bir voqeadada alloma yov bayrog'ini changalida tutgan holda vatanga jon fido qilgani haqida xabar berilib, bosqinchilar bayroqni ulamoning muborak barmoqlarini chopib olganliklari

haqida ma'lumotlar uchraydi. Yuqorida tilga olingan voqealar esa o'zbek xalqining milliy ruhida vataniga, yurtiga, ona tuprog'iga cheksiz muhabbati va sadoqati mavjudligini his etishimizga yordam beradi. Shu bilan birga mardlik, jasurlik har bir xalq o'g'lonida bo'lishi kerakligiga undovchi xalq og'zaki ijodi namunalari uchraydi. Ularda o'git va pand-nasihatlar xalqning himoyachisi bo'lishga, yurtini va xalqini ko'z qorachig'idek asrashga da'vat etadi. Bunga qarama-qarshi obraz sifatida turli xil xalq og'zaki ijodi namunalari ham uchraydi. Hatto, o'zbek adabiyotida O'zbekiston Qahramoni Said Ahmad qalami bilan "Ufq" trilogiasidagi Tursunboy obrazi gavdalanadi. Tursunboyning qo'rqqoligi va Fashist Germaniyasiga qarshi qurol ko'tarishda tengdoshlari kabi jasorat ko'rsatolmaganligi, vatan himoyasi uchun bo'layotgan jangdan qochib kelganligi. Uning bu qilmishlari uchun xalqning Tursunboyga bo'lgan munosabati va uning otasi farzandining qilmishlarini kechirmaganligi ham o'zbek xalqining vatanga muhabbati yuksak ekanligi va yov oldida ko'ksini xalqi uchun qalqon qilishga qodir ekanligidan bizga darak beradi. O'zbek xalqining ona yurt haqidagi maqollariga e'tibor berilsa ular bir qadar xalqidan ayrilgan insonlarni yoqlashdan yiroq. Bunday maqollarda esa qo'llanilgan obrazlar sulton, cho'pon, bek, it, gado, bulbul kabi motivlar bilan yoritiladi. Bular sirasiga:

Birovning yurtida bek bo'lguncha, O'zingning yurtingda it bo'l.	Kishi yerida sulton bo'lguncha. O'z elingda cho'pon bo'l.
Vatansiz inson - kuysiz bulbul.	O'zga yurtning boshi bo'lgancha, O'z yurtingni toshi bo'l
Vatan gadosi - kafan gadosi. [1, barchasi 5-6-7-bet]	Yoridan ayrilgan yetti yil yig'lar. Yurtidan ayrilgan o'lguncha yig'lar.

Kabi maqollarni kiritish mumkin. Ularda o'zga yurtning boshi, sultoni, begi kabi motivlarga qarshi yoki teng mavqeyda o'z yurtining toshi, iti kabi motivlar teng qo'yiladi. Bular ichidan faqatgina sulton va cho'pon motivlari insonga yaqinroq bo'lsa, qolgan maqollarda esa o'zga yurt podshosi mavqeyiga teng ravishda o'z yurtining buyum yoki jonzotlari qo'yiladi. Bu esa o'zbek xalqining vataniga muhabbatini ochib berishda va maqolning ta'sirchanligini ortishiga xizmat qilgan. O'zbek xalq maqollarida yana bir mavzu vatansizlik, qavmsizlik haqida bo'lib, ularda o'tkir fikrlar berilib hatto ular orasida "Dindan chiqsang ham, eldan chiqma" kabi maqollar uchraydi. Ular insonni o'yga toldiradi, ammo hech bir dinda el, jamiyat, yurt kabi muqddas tuyg'ularni toptaguvchi insonlar yoqlanmaydi, aksincha yurti, xalqi uchun jon fido qilganlar ulug'lanadi. Hatto, insonning iymoni kabi nozik masalalarda so'zlashdan qaytarguvchi muborak islom dinida vatanga muhabbat haqida shunday bir hadis mavjud: "Hibbul – vatani minal imoni

– vatanni suymak imondandir” A.Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” kitobida (2, sayt) deya aytiladi. Demak, vatanni suyish kabi tuyg’ular ilohiy tuyg’udir. Yurtsizlik, qavmsizlik haqidagi maqollar juda o’tkir bo’lib ular sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Badqavm bo’lsang bo’l, Beqavm bo’lma	Elga qo’shilganning ko’ngli to’q, Eldan ajralganning beti yo’q.
Non gadosi bo’lsang ham , Yurt gadosi bo’lma.	Yordan ayrilsang ham , eldan ayrilma. [3, barchasi 5-6-7- bet]

Yurtsizlik, qavmsizlik mavzusidagi maqollarga e’tibor berilsa salbiy bo’yoqdor so’zlarning uchrashini kuzatishimiz mumkin. Masalan: “Badqavm bo’lsang ham, beqavm bo’lma” maqolida kinoya ohangidagi lo’nda fikr berilgan holda kishi lanatlangan qavm, urug’dan bo’lsa bo’lsin, ammo qavm va urug’siz bo’lmasin ma’nolari yuzaga chiqadi. Maqolning tub zamirida esa kishi sadoqati, ajdodlariga hurmat-ehtiromi va yurt, qavmiga bo’lgan muhabbati yotadi. Yurtsizlik mavzusida qo’llangan so’zlardagi maqollarning obyektlariga e’tibor berilsa ular albatta ma’lum joyda qo’nim topgan kasb, jonzot yoki buyumdir. Tez-tez ko’zga tashlanuvchi maqollarda asosan “ sulton, cho’pon, bek, it, gado,bulbul” kabi obraz yoki obyektlar uchraydi. Ular ichidan esa bek, cho’pon, bulbul, it, tosh kabilar ijobiylik sifati bilan yurtsizlik mavzularidagi maqollarda uchraydi. Sulton, gado obrazlari esa ulardan quyida qo’yiladi. O’zbek xalq maqollarida uslubiy tomondan ijobiylik va salbiylik ma’nolari obyektlar asosida chiqar ekan, vatanni madh etuvchi maqollarda esa bu sifatlar biroz kamayganisiziladi. Vatanni madh etuvchi, yurtning muqaddasligi haqidagi maqollarda esa obyektlar kamaygan holda tashbehlar kamayadi. Vatanning qadri, oltin tuprog’i madh etiluvchi maqollarda esa qiyoslash va sifatlashlar ko’proq qo’llaniladi. Qiyoslashlarga misol sifatida: “Yoringni gul orasidan izla Erkingni - el orasidan” [4] va sifatlashlarga esa, “Elga xizmat - oliy himmat ” [5]maqollarni keltirish mumkin.

Eling yirtig’iga yamoq bo’l, Uzuniga uluq bo’l.	Yigit g’ami elida, Elning g’ami dilida
Vatan qadrini bilmagan , O’z qadrini bilmas.	El qudrati - chin qudrat. Vatan tuprog’i - qimmat.
Dushmanga nafрати bo’lmaganning Vatanga muhabbati bo’lmas.	Elga xizmat - oliy himmat.
O’z yurtning - o’lan to’shaging, O’zga yurt bo’lmas beshiging.	Yurt egasi yo’lbarsdir, Oldirgani qo’ymasdir.
Qush ham ketsa keladi, O’z elini sevadi.	Vatani borning baxti bor, Mehnati borning borning - taxti.

Yoringni gul orasidan izla , Erkingni - el orasidan	Er yigit o'zi uchun tug'ilar, Eli uchun o'lar. [6].
--	--

Ozbek xalq maqollari tub zamirida vatanning chin o'g'loni bo'lish va shu yurtning koriga yarash kabi tuyg'ular bisyor. Ular har bir yosh avlodning o'zidagi go'zal joziba orqali vatanni sevuvchilarga muhabbat va vatanidan voz kechganlarga nafrat uyg'otadi. Shu bilan birga bugungi axborot zamonida har bir xalqning milliy mafkurasini asrab qolishda ta'sirli va eng foydali manbadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOT:

1. T. Mirzayev ., A. Musayev,. B. Sarimsoqov " O'zbek xalq maqollari" .T:"Sharq" nashriyot - matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2005-yil. 5-6-7- bet
2. A.Avloniy. "Turkiy guluston yoxud axloq" vatandosh.uz internet sayitidan.
3. T. Mirzayev ., A. Musayev,. B. Sarimsoqov " O'zbek xalq maqollari" .T:"Sharq" nashriyot - matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2005-yil. 5-7- bet.
4. www.ziyouz.com internet sayti
5. saviya.uz internet sayiti
6. www.bilimdon.uz internet sayti